

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16660189>

УЎТ: 633.2.631

КОНКУРС НАВ СИНАШ КЎЧАТЗОРЛАРИДА ПАРВАРИШЛАНАЁТГАН ИСТИҚБОЛЛИ ЧЕРКЕЗ НАМУНАЛАРИНИНГ ЯШОВЧАНЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

А.С.Бобаева., Ж.Н.Турсунов

Қорақўлчилик ва чўл экологияси
илмий-тадқиқот институти.

***Аннотация:** Мақолада инқирозга учраган чўл ва адир яйловлари ҳосилдорлигини оширишда, био-хилмахилликни қайта тиклашда, Қорақалпоғистон республикасининг Муynoқ ҳамда Тахтакўпир туманларидан келтирилган уруғлардан экиб, дастлаб коллекцион кўчатзорларда кейин дастлабки нав синаш ҳамда конкурс нав синаш натижасида танланган ва истиқболли деб топилган Палецкий черкезининг К-5237 намунасининг Нурота адирлари шароитида яшовчанлик кўрсаткичлари натижалари баён қилинган.*

***Калит сўзлар:** популяция, коллекция, фитомелорант, черкез, чўл, яйлов, адир, ҳосилдорлик, яшовчанлик, қуйровуқ, саксовул.*

Кириш. Ҳозирги кунда яхшиланишга ўта муҳтож яйловларнинг умумий майдони қарийб 3,0 млн. гектарни ташкил қилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил, 10-июнидаги ПҚ-277 сон “Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали чора-тадбирларини ишлаб чиқиш тўғрисида” ги қарорида 2022-2025 йиллар давомида инқирозга учраган қарийб 3,0 млн. гектар яйловлар ўсимлик қопламини қайта тиклашдек долзарб вазифалар белгилаб берилган. Ушбу вазифаларнинг ижросини таъминлаш эса чўлнинг экстремал шароитларида ўсишга яхши мослашган, юқори озуқа ҳосилини тўпловчи ўсимлик турларини кўпайтиришни тақозо этади.

Қорақўлчиликнинг равнақи унинг асосий озуқа манбаи ҳисобланган ва республика ер майдонларининг ярмидан ортиқроғини ташкил қилувчи чўл ва адир яйловларининг ҳосилдорлик даражаси билан бевосита боғлиқ. Ҳозирги кунда бутун дунё ҳамжамияти олдида турган глобал иқлим ўзгариши, экологик жихатдан ўта ноқулай бўлган чўл худудларида чўл озуқабоп ўсимликларини етиштириш оддий ва осон масала эмас. Жумладан, чўл яйловлари инқирозини

олдини олиш масаласи ҳам кўп қиррали, мураккаб муаммолар сирасига киради (Махмудов, Раббимов 2014).

Тадқиқот манзили манбаи ва усуллари. Тадқиқотлар Навоий вилояти, Нурота тумани, “Нурота” тажриба даласининг оч бўз тупроқлари шароитида Қорақалпоғистон республикасининг Муйноқ ҳамда Тахтакўпир туманларидан келтирилган уруғлардан экилган черкез намуналарини, назорат сифатида эса, (табиий популяция) Бухоро вилояти, Қоракўл туманидан терилган уруғларни синаш асосида олиб борилди. Дала тажрибалари ўсимликшуносликда умум қабул қилинган [1], [6] услублари асосида амалга оширилди.

Тадқиқотнинг мақсади. Нурота адирлари шароитида курфоқчиликка чидамли, юқори ҳосил тўпловчи, яйловлар ҳосилдорлигини 12-15 ц/га ошириш имконини берувчи черкезнинг маҳаллий навини яратиш.

Мавзунинг ўрганилганлик ҳолати. Чўл ва адир минтақалари яйловларидан узоқ муддат самарали, унумли фойдаланиш учун маълум бир қанча тартиб-қоидаларга амал қилиш, йилнинг айрим даврларида уларга “дам бериш”ни, энг муҳими, озика тўйимлилигини кескин оширишга қаратилган чора-тадбирлар тизимини оқилона қўллашни тақоза этади [5]

Табиий яйловлар арзон, қулай, йил давомида фойдаланиш имконини берувчи майдонлар ҳисоблансада, уларнинг озуқа захиралари ўта паст (1,5-3,5 ц/га), йиллар ва йил мавсумлари бўйлаб кескин ўзгарувчан. Табиий яйловларга хос яна бир салбий ҳолат, улардаги озуқабоп ўсимликларнинг тўйимлилик кўрсаткичлари баҳор мавсумидан қиш мавсумига қадар пасайиб боради [7]

Табиий яйловлар ҳалқ хўжалигининг муҳим соҳаси ҳисобланган чорвачиликни ривожлантиришда асосий озуқа захираси вазифасини ўтаб келмоқда. Кейинги йилларда экологик ҳолатнинг ёмонлашуви, глобал иқлим ўзгаришлари, табиий яйловлардан маълум тартиб-қоидаларга риоя қилмасдан тартибсиз фойдаланиш каби кўплаб салбий ҳолатлар туфайли чўл яйловлар инкирози кучайиб бормоқда. Айниқса бу ҳолат аҳоли зич яшайдиган чўл минтақаларида кўпроқ кузатилмоқда [2]. Бундай салбий ҳолатларни ечимини топишда чўл яйловлари шароитига мос яйловлар маҳсулдорлигини оширувчи истиқболли озуқабоп ўсимлик турларини танлаш ва ишлаб чиқаришга жорий этишни тақозо қилади. Шундай ўсимликлар жумласига черкезлар киради.

Черкез (Палецкий шўраси-Salsola Paletziana Litv).- Шўрадошлар оиласига мансуб, бўйи 3-5 м келадиган ҳақиқий псаммофит (кумсевар) дарахтсимон бута ўсимлик. Пояси тик шохланган. Эски тупларининг пўстлоғи кулранг, ёнлариники оқиш бўлиб танаси туксиз. Барглари навбатлашиб жойлашган, ипсимон, узунлиги 4-8 см. Кучли ривожланган, универсал типдаги илдизи тупроққа чуқур кириб боради. Черкез март апрел ойларида кўкаради,

июн-июл ойларида гуллайди, мевалари август сентябр ойларида пишади. [4] маълумотларига кўра черкез сунъий яйловларда 18 йилгача умр кўради.

Палецкий черкези қўйлар учун кузда ва қишда тўйимли озуқа ҳисобланади. Туялар эса уни йил давомида истемол қилишади. Ейилувчан қисми ёш новдалари, барглари ва уруғларидир. Пичани таркибида 16,5-22,9% протеин, 2,4-4,0% ёғ, 28,8-43,1% БЭМ ва 17,8-21,0% клетчатка борлиги аниқланган. 100 кг озуқасининг таркибида 45 озуқа бирлиги мавжуд бўлиб, бу кўрсаткич баҳорда – 25, кузда ва қишда – 38-33 озуқа бирлиги бўлиши мумкин. Черкезнинг новда ва баргларида дармондори сифатида ишлатиладиган салсолин алколоиди бор. Баргидан жун матоларни бўяш учун буёқ олиш мумкин.

Черкез ўсимлигининг табиий тарқалиш ареали Қорақалпоғистон республикасининг қурғоқчил қумли ерларини, қисман Қизилқум чўлининг қумли – шағалли ерларини қамраб олади. Черкезли – ассоциацияларни Бухоро вилоятининг Қоракўл тумани яйловларида ҳам учратиш мумкин. Черкезнинг ёш новдалари, барглари ва мевалари қўй, эчки ва туялар учун яхши озуқа ҳисобланади ва у айниқса куз мавсумида яхши ейилади.

Тўйимли озуқавий хусусиятлари, чўлнинг экстремал шароитларига чидамлилиги, юқори мослашувчанлик потенциалига эга эканлиги уни чўл ва адирлар шароитида синаш ишларига назарий асос бўлиб хизмат қилди.

Чўл яйловларини фитомелиорациялаш, кўчма қумларни мустахкамлашда истиқболли ўсимлик ҳисобланади. Қумли чўлларда черкезнинг яна бир тури Рихтер черкези (*Salsola R Kar*) ҳам тарқалган бўлиб, унинг бўйи Палецкий черкезига нисбатан бироз пастроқ, яъни 1,5-2 м бўлади. Унинг яшовчанлиги эса бироз узокроқ – 25-30 йил. Кўчманчи қумларни мустахкамлашда истиқболли фитомелиорант бўлиб, озуқавий хусусиятлари, хосилдорлиги жихатларидан палецкий черкезидан қолишмайди.

Тадқиқот натижалари. Чўл-яйлов озуқабоп ўсимликларининг хўжалиқбоп хусусиятларидаги энг муҳим кўрсаткичлардан бири, уларнинг ҳисоб пайкалчаларидаги туп сони ва яшовчанлигидир. Тадқиқот натижаларига кўра ҳар иккала вариантларнинг St-назорат ҳамда “К-5237” намуналарининг яшовчанлиги улар вегетация даврининг биринчи йилида (2021-й) яъни, илк майсаларнинг униб чиқиш даври ҳисобланган март ойи 2-чи ун кунлиги ҳамда тўлиқ майсаларнинг униб чиқиши апрель ойи 1-чи ун кунлиги натижаларига кўра назорат вариантыда 1,5 минг дона/га ни ташкил этган бўлса, истиқболли деб танланган К-5237 намунасида бу кўрсаткич 1,8 минг дона/га ни ташкил этди. Сентябрь ойига келиб эса ҳар иккала вариантларда ҳам ўсимликлар туп сонининг камайиш ҳолати кузатилди ва бу кўрсаткич назорат вариантыда 1,1 минг дона/га эканлиги қайд этилди. К-5237 намунасида 1,3 минг дона/га ни ташкил этди (1-жадвал).

1-жадвал

Конкурс нав синаш майдонида синалаётган черкезларнинг яшовчанлик кўрсаткичлари, Нурота тажриба даласи, 2024- й.

Вариантлар	Яшовчанлик, суратда ўсимликлар туп сони, минг дона/га, махражда %.				
	X±C _x				
	1 (2021)-йил		2 (2022)-йил	3 (2023) - йил	4 (2024)-йил
	апрел	сентябр	сентябр	сентябр	сентябр
St-назорат	<u>1,5±0,07</u> 100	<u>1,1±0,05</u> 73,3	<u>1,0±0,04</u> 66,6	<u>1,0±0,04</u> 66,6	<u>1,0±0,04</u> 66,6
“К-5237”	<u>1,8±0,07</u> 100	<u>1,3±0,06</u> 72,2	<u>1,3±0,06</u> 72,2	<u>1,3±0,06</u> 72,2	<u>1,3±0,06</u> 72,2

Ўсимликлар вегетациясининг иккинчи йилида назорат вариантыда ўсимликлар туп сони кўрсаткичларида қисман нобуд бўлиш ҳолати кузатилди. Истиқболи “К-5237” намунасида эса ўсимликлар туп сонининг ўзгаришсиз қолганлиги аниқланди. Ўсимликлар яшовчанлиги назорат вариантыда 66,6% ни, 1,0 минг дона/га ни “К-5237” намунасида эса, 72,2% ни 1,3 минг дона/га ни ташкил этди.

Ўсимликлар вегетациясининг кейинги йилларида ҳам ҳар иккала вариантда туп сони кўрсаткичлари олдинги йилдагидек сақланиб қолганлиги аниқланди.

Юқорида қайд этилган яшовчанлик кўрсаткичлари ўта қурғоқчил шароитда ўсувчи яйлов озучабоп ўсимликлари учун меъёрий ҳолат ҳисобланади ва черкезларнинг нафақат қумли чўлларга, шунингдек, адир шароитига ҳам мос ўсимликлар эканлигидан далолат бермоқда.

Хулоса. Экологик жиҳатдан асосан қумли чўл яйловларида ўсишга мослашган мазкур ўсимликнинг республикамизнинг адир ва чўл шароитида яшовчанлиги, йиллик ўсиши, ҳосилдорлиги олдиндан тан олинган истиқболли фитомелиорантлар ҳисобланган саксовул, чўфон қуйровуқ каби ўсимликларидан фарқ қилмайди ва ундан яйловлар ҳосилдорлигини оширишда кенг фойдаланиш мумкин. Шунингдек ушбу ушбу ўсимлик туридан узоқ йиллар давомида фойдаланилади ҳамда хўжаликлар кафолатланган ем-хашак билан таъмин этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1979.- 416 с.
2. Махмудов М.М. Қоракўлчилик яйловларининг ҳозирги ҳолати ва истиқболли фитомелиорантларни танлашнинг асосий критерийлари. Чўл яйлов чорвачилигини ривожлантириш муаммолари (халқаро илмий-амалий конференция материаллари). Самарқанд, 2005, 187-189 б.
3. Махмудов М., Раббимов А. Қоракўлчилик яйловлари ҳосилдорлигини оширишга эътибор зарур //Ж. Zooveterinariya. 2014. - №5. -Б. 44-45.
4. Нечаева Н.Т., Приходько С.Я. Искусственные зимние пастбища в предгорных пустынях Средней Азии.- Ашхабад: Туркменистан, 1966. 228 с.
5. Раббимов А. Чўл озукабоп ўсимликларининг генетик ресурслари, улардан фойдаланиш ҳолати ва истиқболлари //Қишлоқ хўжалик экинларининг генетик ресурслари: ҳолати ва фойдаланиш истиқболлари. -Тошкент, 2014. -Б. 69-72.
6. Раббимов А., Ҳамроева Г. Чўл озукабоп ўсимликлари инродукцияси ва селекцияси бўйича услубий тавсиялар. Самарқанд, 2016.-42 б.
7. Халилов Х.Р. Яйловлар саҳоват масканидир. Чорвачилик ва наслчилик иши журнали. №4.2024.27-29 б.